

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CON EL EMPLEO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Autores:

Dr. C. Raysa Hernández Batista, Vicerrectoría de Investigaciones. Universidad de Holguín
Dr. C. Yuniel Leyva Pérez, Departamento de Biología -Geografía. Universidad de Holguín
Dr. C. Adonay Bárbara Pérez Luengo. Departamento de Biología -Geografía. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle 5ta número 12 Altos entre 14 y 18 Reparto Lenin. Holguín

Teléfonos: 24482145, 54091110

e-mail: raysa@uho.edu.cu

RESUMEN

El uso de las TIC en la asignatura Metodología de la investigación educativa en el proceso de formación del estudiante de la carrera de Biología permiten jugar desde diferentes herramientas de aprendizaje, aprender, con las cuales se puede realizar actividades que fomenten el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas superiores en los alumnos los medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo novedoso las herramientas que participan en un en metodologías activas como proyecto, trabajo colaborativo, mapas conceptuales, investigaciones dentro de su quehacer académico. En el trabajo se presenta el perfil del profesor en formación de la carrera Licenciatura en Educación Biología. En lo que se refiere a las nociones básicas de TIC, las competencias que han de poseer los estudiantes son en lo relacionado a la Capacidad para utilizar las TIC en la gestión de datos de la clase, capacidad de identificar, diseñar y utilizar actividades específicas en la clase que tiendan a la búsqueda de soluciones de problemas complejos y prioritarios de la sociedad., a partir de la elaboración y puesta en práctica de proyectos, capacidad de conocer y utilizar las TIC para ayudar, colaborar, crear y supervisar los proyectos en clases, individuales o grupales, con el fin de que los estudiantes estudien, analicen y resuelvan los problemas seleccionados, lo cual es resultado de un proyecto asociado al Programa Sectorial del MINED.

Palabras clave: Competencias profesionales, formación del profesional, herramientas de aprendizajes.